

O'ZBEK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O'QITISH: TAJRIBA, MUAMMO, ISTIQBOL

S.A.Adilova

Nizomiy nomidagi TDPU professori v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464169>

Butun dunyoda yuz berayotgan globallashuv jarayoni ko'plab davlatlarning ta'lim tizimini qamrab oldi. Turli millat vakillari o'rtasida o'zaro muloqot qilishga ehtiyoj ortishi barobarida tillarni o'rganishga qiziqish ham ortib bormoqda. Hozirgi kunda o'zbek tilini o'rganishni istagan turli mamlakatlar va millatlar vakillarining soni kundan kunga ko'paymoqda. Bu holat bir qator omillar bilan bog'liq. Bir tomondan, ularning e'tiborini O'zbekistonning turli sohalardagi xalqaro hamkorlik aloqalari, ijtimoiy sohadagi yangiliklar, sayyohlar oqimining ortib borayotgani, yurtimiz hududida joylashgan tarixiy yodgorliklar jalb etmoqda. Boshqa tomondan - xalqimiz madaniyati va tarixiga shaxsiy qiziqish, bizning zaminimizda yashovchi odamlarning urf-odatlarini, o'zbek tilining o'ziga xosligi, undagi so'z ma'nosining ko'p qirraliligi, ohang o'yini, sintaktik sinonimiyaning cheksiz imkoniyatlari yangi tadqiqotlar olib borishga, tilimiz va madaniyatimizni o'rganishga undamoqda.

Ma'lumki, o'zbek tili ona tili sifatida, davlat tili sifatida, xorijiy til sifatida o'qitiladi. Shu bilan birga, o'zbek tili til muhitida va til muhitidan tashqarida o'qitiladi. Til muhitida til egalariga, qardosh til egalariga, qardosh bo'lmagan til egalariga dars o'tiladi. Til muhitidan tashqarida vatandoshlar, turli davlat vakillari, ba'zi alohida kategoriyalarga birlashtirilishi mumkin bo'lgan shaxslar tilni o'rganadilar (masalan, o'zbek millatiga mansub odam bilan oila qurmoqchi yoki O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar). Har bir holatda maqsad va vazifalarni belgilashda, ta'lim mazmunini aniqlashda, o'qitish metodlarini tanlashda farqli tomonlar bo'ladi.

Har bir mamlakatda chet tillarni o'qitishning yillar davomida shakllangan va sinalgan o'ziga xos metodlari mavjud. Bunda mamlakatning geosiyosiy holati, boshqa davlatlar bilan munosabati, kun konyukturasi, o'qitish sharoitlari, milliy mentalitet, o'rganilayotgan tillarning davlat tiliga yaqinlik darajasi va amaliy ahamiyati kabi omillar hisobga olinadi. Jahonda bir qator universitetlarda turli tillarni, jumladan, o'zbek tilini, intensiv (tezkor, jadal tarzda) o'rgatuvchi maxsus kurslar tashkil etilgan. Shu bilan birga, akademik yil davomida ham ayrim universitetlarda o'zbek tili o'qitib kelinadi. Xo'sh, nega yoshi, kasbi, kelib chiqishi turlicha bo'lgan xorijliklar o'zbek tilini o'rganadilar? Har bir talabaning o'zbek tilini o'rganishdan o'z maqsadi bor: shaxsiy qiziqish, ya'ni o'zbek tilini yoqtirgani tufayli, O'zbekistonda xalqaro biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgani uchun, ilmiy-tadqiqot ishi aynan yurtimiz tarixi yoki madaniyatimiz bilan bog'liq bo'lgani sababli, yoki O'zbekistondagi tarixiy obidalarni ko'rishni orzu qilgani va o'zbek xalqining tilini bilish boshqa turkiy xalqlarning tilini va madaniyatini o'rganishga asos bo'la olishi tufayli va h.z. Bu kabi sabab va maqsadlar esa tilni intensiv ravishda o'rganish uchun kuchli motivatsiya bo'lib xizmat qila oladi.

AQSHdagi Arizona davlat universitetining Kritik tillar institutida o'zbek tili 2007-yildan beri o'qitib kelinadi. Kritik til deganda talab, qiziqish katta, biroq taklif, ya'ni o'qitilish darajasi kamroq bo'lgan tillar nazarda tutiladi. KTIda14ta til 7 hafta davomida o'qitiladi. Tillarni jadal o'qitishning qiziq tomoni shundaki, talaba kuniga 4-5 soat o'qituvchi bilan til va madaniyatni o'rganadi, yana taxminan 4 soat uy ishini bajaradi. Darsdan so'ng boshqa guruh talabalari va

o'qituvchilar ishtirokida turli taqdimot va uchrashuvlar, davra suhbatlari o'tkaziladi. Haftada ikki kun darslardan keyin metodik yordamga muxtoj talabalar bilan qo'shimcha mashg'ulotlar, maslahat soatlari o'tkaziladi. Har haftaning so'nggi kuni o'tkaziladigan nazorat ishida hafta davomida egallangan bilim, ko'nikma, malakalar kompleks tekshiriladi. Shuningdek, turli to'garaklar ham faoliyat yuritadi (tarix, adabiyot, raqs, pazandachilik to'garaklari). Darsda qo'llanadigan metodlarga kelsak, ular turli-tumandir, har kuni uzoq vaqt davomida talabalarning qiziqishini so'ndirmaslik, samarali mashg'ulotlar o'tkazish uchun ko'plab metodlar, faoliyat turlari bilan bog'liq jarayonlar amalga oshirilishi lozim. Uy ishlari ham ijodiy yondashilgan holda beriladi, ya'ni matn, audio, video shaklidagi vazifalardan tashqari yana har bir vaziyat va mavzudan kelib chiqib til o'rganish motivatsiyasini kuchaytirish maqsadida qiziqarli topshiriqlar ham berib boriladi.

Mazkur yo'nalishda yechimini kutayotgan bir qator dolzarb masalalar mavjud:

- o'zbek tili va madaniyatini o'rgatish bo'yicha platforma va til korpusi, sifatli ta'limiy resurslarni yaratish;
- o'zbek tili va madaniyati darslarida Web 2.0 vositalari, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish metodikasini ishlab chiqish;
- til o'qituvchilari va xorijdagi vatandoshlar orasida akademik aloqa o'rnatish;
- O'zbekiston hudidida yozgi til markazlari sonini ko'paytirish;
- xorijliklarga o'zbek tili va madaniyatidan dars beruvchi o'qituvchilarning o'zaro hamkorlikda ishlashini tashkil qilish va, shu tariqa, elektron resurslarda uchraydigan xato-kamchiliklarni bartaraf etib, ularning sifatini yaxshilashga erishish.

Kelgusida mutaxassislarning birgalikdagi sa'y-harakatlari natijasida o'zbek tilini o'rganish geografiyasini sezilarli darajada kengaytirishga, uning jahon ta'lim tizimidagi mavqeyini mustahkamlashga intilishimiz lozim. Zero o'zbek tilini o'qitish jarayonini rivojlantirish nafaqat madaniyatimiz va tariximizni ommalashtirishga qo'shilayotgan hissa, balki xalqaro muloqot va o'zaro hamjihatlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Борозенец Г. Интегративный подход к формированию коммуникативной компетентности средствами иностранного языка. <http://free-dissers.com>
2. Intensive Methods of Teaching Uzbek Language. The Thirteenth Annual Central Eurasian Studies Conference. IU, Bloomington, IN, USA. April 2006.
3. Sinclair J. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford, 1991. –P. 171.
4. Центр современных методик преподавания. <http://www.dioo.ru/harakteristiki.html>